

TA'LIM JARAYONIDA IBRATLI HIKOYALARNING O'RNI

Ahrorjon Rahmatjonzoda

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992949>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayoni yanada samarali bo'lishi uchun ibratli hikoyalardan foydalanish hamda mahoratli pedagog qanday bo'lishi lozimligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: mohir pedagog, ma'no va mohiyat, ibratli hikoya, do'st

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "Yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Buning uchun, avvalo, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng sara namunalarini ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirish va ularni keng targ'ib qilishga alohida e'tibor berishimiz muhim ahamiyat kasb etadi". Albatta, yoshlarning kitob o'qishga qiziqishini oilada ota-ona va o'quv dargohlaridagi ustozlar uyg'otadilar.

Ta'lim jarayonida ibratli hikoyalardan foydalanish sezilarli darajada unumli hisoblanadi. Bunga asosiy sabab talabalarda turli hayot tajribalari va ko'nikmalari borligi va ularda ma'lumotni qabul qilish turlicha bo'lishligidir. Ustoz o'ziga xos dirijor bo'lib, talaba yoshlarni qanday sozdan yasalganligini va uni chiroyli kuy taratishi uchun qaysi usuldan foydalanib, boshqarishni biladi. Dars jarayoni katta bir orkestrni tashkil qilsa, talabalar turli musiqa asboblarini- qalblarini- qo'lga olgan sozandalardir. Ularning qanchalik latif va yoqimli kuy yarangrashiga sabab bo'lishi, albatta, dirijorga- ustozga- bog'liq. Ba'zida ichki tuyg'ular va atrofdagilarning aralashuvi oqibatida mashg'ulotda e'tiborli bo'lish qiyin bo'lib qoladi. Ustoz mahoratli pedagog va psixolog bo'lganligi bois, buni darrov payqashi va vaziyatni qo'lga olishi lozim. " Xayolingni jamla", "Darsga quloq sol", "Atrofdagilarga qarab darsni bo'lma" kabi noo'rin tanbehlar talaba yoki o'quvchini yana ham ichki dunyosiga, uni qiynayotgan masalaga kirishib ketishiga va o'zidan qoniqmasligiga olib keladi. Bu hodisa e'tiborsiz "ustoz"ni yanada asabiylashishiga olib keladi. Agar ustozimiz biroz atrofni emas, talabani kuzatsa uning nimadandir xavotir olayotganligini va besaranjon bo'layotganligini guvohi bo'ladi. Talabalarga quloq solsangiz ularni nima qiynayotganini so'ramasdan bilib olishingiz mumkin. Masalan, orzusidagi oliygohga kirolmadi, balki chet elda o'qishni orzu qilgandir, lekin ota-onasi uzoqda bo'lsa xavotirlanishini aytib shu diyorimizda ham nufuzli oliy ta'lim muassasalari borligini ta'kidladilar. Shu tufayli u talaba sizning qarshingizdadir. Bu hodisani yechimini o'zi topmagunicha, undagi kemtiklik to'lmaydi. Nima qilishimiz kerak? Muammoni topdik, yechimi-chi? Qanday bo'ladi? Bizga unga to'g'ridan to'g'ri nasihat berishimiz nojoiz, chunki bu harakatni, allaqachon, yaqinlari qilib bo'lgan. Ustozga eng to'g'ri yo'l ibratli hikoya orqali talabaning qalbiga munosib yechimni topib berishga yordam berishdir. Xulosani suhbatdoshga xavola qilish juda mohirona notiqlik bo'lib, bunda suhbatdosh yechimni o'zi topganligini anglagan holda osongina qabul qiladi. Masalan, quyidagi hikoyani yangi mavzuni tushuntirgandan so'ng, aytib bersak bo'ladi. Xonada bir qancha mehmonlar bo'lib, mezbon patnisda turli finjonlarga quyilgan qahva keltiradi. Tabiiyki, inson chiroyli, oldi narsaga birinchi nazar soladi. Avvalidagi mehmonlar chiroyli billur, o'zgacha latiflik bilan bezatilgan finjonlardagi qahvalarni tanlab oladilar. Keyingilarga esa oddiyroq idishdagi qahvalar qoladi. Lekin mezbon biladi-ki, ichidagi qahva bir idishda tayyorlangan va sifati bir xildadir. Biz

ustozlar talabalarimizga juda oddiqlik va biroz mohirlik bilan asl ma'no mohiyatda ekanligini tushuntirishimiz kerak. Agar tilla zirak qayrilib oldingi tusini yo'qotsa, uning qiymati oldingiday qoladi. Agar chiroyli guldon sinsa, uning turpoqdan bo'lak hech nimasi qolmasligi aniq. Ma'no va mohiyat aslyatda ekanligi talabalarga qayerda o'qisalar ham ularning harakatlari eng yuksak qiymat ekanligini pedagogik mahorat bilan yetkazishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu fikrlarimizi avvalida, ustozni dirijorga o'xshatgan edik. U qanday tartib va mahorat bilan orkestrni boshqarsa, unga javoban chiroyli ohang yangraydi. Bejiz ustozimiz, ulug' shoir Alisher Navoiy: "Do'st uldirki, o'ziga ravo ko'rmaganni, do'stiga ham ravo ko'rmaydi"- deya xitob qilmaganlar. Biz agar hammani oldida kimgadir pastroq, kinoyali uslubda murojaat qilsak, uning aks-sadosi ham shunday bo'ladi. Bundan-da yomoni talabani mashg'ulotdan, sevimli fanidan yuz o'girishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Ta'limning sodir bo'lishida ustoz juda katta rol o'ynaydi. Bir necha soniyalar bir inson taqdirini tubdan ijobiy tomonga, yoki afsuski, salbiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bilamiz-ki, o'quvchi yoki talabani ko'p harakatlar orqali hammani o'ziga qaratishi uning oilada qandaydir ruhiy yetishmovchilikdan sodir bo'lishi mumkin. Uning bu harakatlari oilada to'ldirilmagan kemptiklikni o'zi anglamagan holda to'ldirishga bo'lgan urinishlaridir. Ushbu holatda nima qilishimiz kerak, qanday yo'l tutsak uning, avvaliga, bolalarcha e'tiborga bo'lgan intilishi salbiy oqibatlariga olib kelmasligi mumkin. Bizning fikrimizga ko'ra, o'quvchiga guruhda birorta ma'suliyatli vazifani yuklash lozim. Shu orqali u guruhga kerakligini his qiladi va biroz kemptiklik to'ladi. Uning fe'lidagi o'zgarish oilasiga ham ta'sir qilmay qolmaydi, chunki ularda ham qandaydir og'riq borki ular farzandiga e'tiborsizlik qilishmoqda. Agar inson ichki kechinmalarini o'zi yenga olsa, atrofdagilar unga intilishni boshlashadi. Ustozning asosiy vazifasi ta'lim berish bilan birga shogirdini ko'nglidagi yordamga muhtojligini his qilish. Uni to'g'ri tomonga yo'naltirishdir. Pedagogning ma'nosi ham bejiz "Bolani yo'lda yetaklovchi" deb berilmagan. O'quvchi yoki talabani ham qalban, ham ilmiy tarzda nurga yetaklashi ustozning birinchi vazifasi deb hisoblaymiz.

References:

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va
2. olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Xalq so'zi. // 2016-yil 16-dekabr
3. Mahpuza, A., Rahmatjonzoda, A., & Zilola, X. (2022). ATTITUDE TO MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(11), 208-212.
4. Ahrorjon, R. (2021). Initial Pedagogical Processes in The Direction of Primary Education Students to The Profession. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 2, 85-87.
5. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(11), 881-885.
6. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(11), 213-217.
7. Turdimatova Madinaxon Ravshanovna Khamrakulova Ravshanoy Abdulakhatovna TEACHER'S CULTURE, APPROACHES, METHODS, TECHNIQUES IN THE PROCESS OF ACQUIRING AND LEARNING LANGUAGE "FarDU. Ilmiy xabarlar – Научный вестник. ФерГУ" Scientific journal of the Fergana State University(1129-1132) 2022